

MAHMUDOV MURODJON ALISHER O‘G‘LI

O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti, Xalqaro Jurnalistika fakulteti 1-bosqich talabasi

Mahmudovmurod107@gmail.com

MEDIASAVODXONLIK BO‘YICHA MODULLAR TAHLILI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mediasavodxonlik haqida tushuncha, uning mohiyati, g‘arb va sharq davlatlari tajriba modullari tahlillar haqida so‘z boradi. Shuninhgdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan ilmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib mavjud muammolar yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so‘zlar: Media, televideniya, ommaviy axborot vositalari, informatsiya, mediasavodxonlik.

Абстрактный. В данной статье рассматривается понятие медиаграмотности, ее сущность, опыт модулей западных и восточных стран. Мы говорим об анализах. Таким образом, обобщены мнения научной литературы по теме данной статьи и даны предложения и рекомендации по существующим проблемам.

Ключевые слова: СМИ, телевидение, средства массовой информации, информация, медиаграмотность.

Abstract: *In this article, the concept of media literacy, its essence, experience modules of western and eastern countries we are talking about analyses. In this way, the opinions of the scientific literature on the topic of this article are summarized and suggestions and recommendations are given on the existing problems.*

Key words: Media, television, mass media, information, media literacy.

KIRISH

Mediasavodxonlik — ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko‘nikmalarini, turli axborotlarni qabul qilgandan keyin ham har qanday vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish, axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadda uzatilyapti, o‘zida kimning manfaatlarini aks ettiryapti degan tushunchalarni shakllantirishga xizmat [1]. **Mediasavodxonlikning maqsadi:** har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste‘mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir [Hurriyat. Mediasavodxonlik va u nima uchun kerak? N. Qosimova. 2016 aprel].

Boshqacha qilib aytganda, media savodxonlik - bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo'llay olish qobiliyatidir [*"Science and innovation" international scientific journal.2022. B-292*].

Hozirda biz XXI asr axborot asrida yashamoqdamiz. Ommaviy axborot vositalari yoshlar hayotidagi katta ta'sirga ega kuchdir. Bugungi kunda yoshlarimiz turli xil axborotlar oqimida yomon yo'llarga kirib qolmayaptimikan? Nafaqat yoshlarimiz balki, fuqarolarimiz axborot xurujlaridan himoyalana oladimi? Media va axborot savodxonligi nima uchun kerak?

- Huquqiy demokratik jamiyatimizning to'laqonli, faol fuqarosi sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatini tushinish;
- OAV orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini shakllantirish;
- Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish;
- Insonning vizual obrazlar ta'siri ostida ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishlarini tahlil eta olish va vizual xabarlar ostida beriladigan ko'rinmas ma'lumotlarni "o'qiy olish";
- OAV orqali beriladigan matnli kommunikatsiyalar mohiyatini tahlil etish;
- Axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadlarda uzatilyapti, kimning manfaatlarini o'zida aks ettirayapti degan savollarga javob topa olish uchun zarurdir.

Media va axborot borasida savodxon insonlar quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladilar:

- medianing va ular orqali taqdim etilayotgan axborot shakllarining ta'sirini yaxshi tushunish;
- o'ylangan va mustaqil qarorlar qabul qilish;
- atrof-muhit haqida yangi ma'lumot olish;
- umumiylik hissining shakllanishiga ko'maklashish;
- jamoaviy diskursni qo'llab-quvvatlash;
- hayoti davomida uzluksiz ta'lim olish;

Ommaviy axborot vositalarini iste'molchilar tanqidiy tahlil qila olishlari uchun ularda media savodxonlik ko'nikmalari va odatlarini bolalikdan rivojlantirish kerak bo'ladi. Bu ko'nikmalarga ommaviy axborot vositalariga bazaviy darajada kirish, uni muayyan tushunchalar asosida tanqidiy tahlil qilish, shu tahlil asosida baholash va nihoyat, ommaviy axborot vositalarini o'zi ishlab chiqarish kiradi. Media savodxonligi ko'nikmalarini o'rganishning ushbu jarayoni media ta'lim deb ataladi.

Media savodxonlikni o'rganadigan eng qadimgi tashkilot bu National Telemedia Council (Milliy Telemedia Kengashi) Viskonsin shtatining Madison shahrida joylashgan va Marieli Rou 50 yildan ortiq rahbarlik qilgan. Tashkilot dastlab

“Telemedium” deb nomlanuvchi media savodxonlik jurnalini nashr ettirgan. Bugungi kunda Media savodxonlik bo‘yicha butun dunyo mamlakatlarida keng targ‘ibot va tashqivot olib borilmoqda[*Science and innovation" international scientific journal.2022. B-293*].

O‘z qadriyat va ananalariga ega bo‘lgan sharq mamlakatlarida media savodxonlik va uning ta’limga kirib kelishi jarayoni G‘arb mamlakatlarinikidan biroz farq qiladi. O‘tgan asrning 90-yillaridan boshlab Sharqiy Osiyoda media savodxonlik tomon siljish kuzatildi. So‘nggi yillarda Osiyoda media savodxonlik darajasi o‘shib bormoqda va Osiyo-tinch okeani mintaqasida media savodxonlik bo‘yicha bir nechta dasturlar ham amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekistonda 2021-2022-o‘quv yilidan boshlab 10-11-sinf o‘quvchilarining “Tarbiya” darsligiga “Media savodxonlik” bo‘limi kiritildi. Respublikaning O‘zJOKU, TDSHU, O‘zMU, O‘zDJTU, QDU, SamDChTI kabi oliygohlarining jurnalistika fakultet va yo‘nalishlarida media savodxonlik darslari o‘tila boshlandi.

Fikrimizcha, media savodxonlik yuqorida bildirilgan fikrlar bilan birgalikda ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan barcha axborotga tanqidiy qarash, ularga xolis yondoshish va har bir uzatilayotgan axborotni saralashda ongli ravishda yondashish hamdir. Media savodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda, ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste‘mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Shuningdek, odamlarga OAV hamda fuqarolik jurnalistika rolini tushunishga yordam berishdir.

Hozirda medianing tahlil etilishi natijasida tilimizga kirib kelayotgan tushunchalar, ya‘ni mediasavodxonlik, mediata‘lim, mediani o‘rganish va boshqalar bir- biri bilan bog‘liq bo‘lsada, olimlar ularni mohiyatan bir-biridan farqlashga urinmoqdalar. Fikrimizcha, mediasavodxonlik mediate‘limning uzviy bog‘liq qismidir. Shu bilan birgalikda uning ko‘rinishlari ko‘paymoqda. Bugungi kunda media axborotni qabul qilish, saralash, tahlil etish, baholashda media savodxonlik tushunchasi bilan birgalikda mediate‘lim, mediani o‘rganish, mediamadaniyat tushunchalari ham qo‘llanilyapti. Ular bir-biridan farq qiladimi ?

Media ta‘lim:

- media o‘quv dasturida integrallashgan, fanlararo asosida o‘rganilishini;
- «mediamavzu»ni aniq bir fan doirasida tahlil etilishini;
- amaliy ish va tahlil orqali mediaga tanqidiy yondashishni;
- uning shakli, texnologiyalari, axborotni uzatish usullarini o‘rganishni;
- media agentliklarni, ularning ijtimoiy, siyosiy va madaniy rolini o‘rganishni;
- talabaning OAV bilan ishlashini;
- tadqiqot faoliyatini;
- medianing til va san‘at orqali auditoriyaga ta‘sirini o‘rganadi. Mediani o‘rganish (media studies) o‘z navbatida:

- mediani nazariy jihatdan o‘rganishni;
- mediani qiyosiy jihatdan tahlil etishni;
- uning kontseptual tarkibini;
- mediamatni tahlil etish va uning yaratilish metodikasini;
- ommaviy kommunikatsiya, kinosan‘ati va madaniyatshunoslik fanlarining o‘zaro bog‘liqligini;

– jahon OAVning bir-biriga o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi.

Mediasavodxonlik (media literacy) mediani o‘rganish bo‘lib, media ta’limning quyidagi natijalariga asoslanadi va o‘z oldiga:

- medianing shaxs va jamiyatga ta‘sirini tushunish;
- ommaviy kommunikatsiya jarayonini anglash;
- mediamatnlarni tushunish va tahlil eta olish;
- media kontekstini tushunish;
- mediamatnlarni yaratish va ularni tahlil etish;
- mediamatnlarni baholashga va ularni saralash vazifalarini qo‘yadi.

Ko‘p davlatlarning mediasavodxonlik sohasida ishlab chiqilgan turli modullari mavjud. Quyida ularga ba‘zi bir misollar keltiriladi:

Misol uchun *AQSH*ni oladigan bo‘lsak, besh bosqichdan iborat modul ishlab chiqilgan bo‘lib:

1-modul: O‘qituvchilar uchun mediasavodxonlik uchun ingliz tiliga kirish:

- ingliz tili sinflarida mediasavodxonlikni o‘rgatish muhimligini tushunish;
- ingliz tilida media savodxonligi, media turlari va tegishli savodxonliklarni aniqlash;
- talabalarga ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilish va ishlab chiqarish usullarini aniqlashda yordam berish.

2-modul: Media savodxonligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar va strategiyalar:

- mediasavodxonlik ta'limida protektsionistik va vakolat berish yondashuvlari o'rtasidagi farqni tushunish
- mediasavodxonlik yondashuvlari va asoslari haqidagi bilimlarni o‘qitishga kiritish
- ommaviy axborot vositalarining xilma-xilligi va vakilligini o‘rganish.

3-modul: Talabalar uchun ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilish va ishlab chiqarishni boshqarish:

- auditoriyada nozik mavzularni boshqarish;
- talabalarga axborot manbalarini noto‘g‘ri ma‘lumotlarni tahlil qilishda va turli xil noto‘g‘ri ma'lumotlarni aniqlashda yordam berish;
- talabalar ommaviy axborot vositalari ishlab chiqarish faoliyatining turli xildagi kamchiliklari va afzalliklarini aniqlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

4-modul: Media savodxonligi uchun ingliz tilini o‘rgatish tili:

- ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilish va ishlab chiqarishda talabning til ehtiyojlari turlarini aniqlash;
- mavjud ingliz tili darsidan foydalangan holda media faoliyatini loyihalash;

5-modul: Media savodxonligi bo‘limini rejalashtirish uchun ingliz tili:

- media savodxonligi haqida tematik birlikni ishlab chiqish;
- summativ baholash faoliyatini aniqlash;
- Talabalarni samarali muloqotchilar, izlanuvchan o‘quvchilar va 21-asrning faol fuqarolari bo‘lishga o‘rgatish uchun raqamli resurslardan foydalanish.

Ushbu modul Jorj Meyson universiteti tomonidan Onlayn Professional English Network (OPEN) dasturining bir qismi sifatida taqdim etildi. Ushbu dastur AQSh Davlat departamenti tomonidan tasdiqlandi hamda AQSh hukumati tomonidan moliyalashtiriladi [https://openenglishcommunity.org/page/english-for-media-literacy-for-educators].

Amerika modulida ko‘proq e‘tibor ingliz tilini imkon qadar kengroq yoyishga qaratilgan bo‘lib hisoblanadi, hamda moduldan maqsad ko‘proq kadrlarni jalb etish. Keyinchalik yetishib chiqqan kadrlar orqali OAV laridagi axborot oqimlarini to‘g‘ri baholab ularni boshqarishga imkon yaratish.

Media ta’lim ommaviy axborot vositalarining zararli ta’siri va tendentsiyalaridan himoya qilish vositasi sifatida paydo bo‘lgan. Ushbu paradigmadan birinchi bo‘lib 1930-yillarda Buyuk Britaniya foydalangan. Buyuk Britaniya va Avstraliyada *mediasavodxonlik* gumanitar fanlar majmuasiga alohida kurs sifatida kiritilgan.

Buyuk Britaniya mediasavodxonlik moduli besh bosqichdan iborat bo‘lib, ular quyidagilar:

- Media matnlarini tushunish;
- Media mazmuni yaratish;
- Media texnologiyalari va raqamli media;
- Axborot manbalarini baholash;
- Medianing jamiyatga ta’siri.

Britaniya moduli asosan Finlandiya davlati modulidan andoza olib yaratilgan. Finlandiyada mediasavodxonlik yo‘nalishi maktab va universitetlar o‘quv dasturlariga kiritilgan. Lekin alohida fan sifatida emas, balki ona tili, tarix, estetika kabi fanlar ichida alohida bob sifatida o‘qitiladi. Buyuk Britaniyada bundan farqli o‘laroq gumanitar fanlar majmuasiga alohida kurs sifatida kiritilgan. Hozirda dunyo bo‘yicha “Mediasavodxonlik indeksi”ga ko‘ra Finlandiya “yolg‘on xabarlar va dezinformatsiyaning salbiy ta’sirlariga qarshi turishda eng yuqori salohiyatga ega mamlakat” sifatida e‘tirof etilgan. Bundan kelib chiqadiki Buyuk Britaniya va Finlandiya mediasavodxonlik bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Bu mamlakatlarda axborotlarni filtirlash juda yaxshi rivojlangan va OAV da yolg‘on axborot hamda manipulyativ informatsiya va yangiliklarga qarshi yetarlicha immunitetga ega mamlakat deb o‘ylayman.

Endi sharq mamlakatlariga nazar tashlasak, Xitoy hukumati o‘z hokimiyatiga potentsial muammolarning oldini olish uchun uzoq vaqtdan beri an‘anaviy va yangi

ommaviy axborot vositalarini qattiq nazorat qilib kelmoqda. Ammo, yaxshimiyomonmi, Xitoy endi qonun va qoidalar va ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish orqali siyosiy gegemonlikni amalga oshirish qiyin bo‘lgan bosqichga yetdi. Xitoy global qudratli davlatga aylandi va 2011 yilda Yaponiyani ortda qoldirib, dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylandi, faqat AQShdan keyin ikkinchi. Xitoyning ko‘ngilochar sanoati ham gullab-yashnamoqda va Xitoyni muhim bozorlardan biri deb hisoblaydigan yoki Xitoy kapitaliga qiziqqan xorijiy investorlarni jalb qilish uchun yetarlicha katta. Bugungi kunda Xitoyda dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda bolalar ko‘proq televizor ko‘rishadi va internetdan foydalanish ham ortib bormoqda, bu esa media savodxonligi bo‘yicha ta’limni amalga oshirishni muhim masalaga aylantirmoqda.

Xitoy – “Mediasavodxonlik ta’limi” moduli:

- Medianing tabiati va xususiyatlari;
- Axborot manbalari va ulardan foydalanish;
- Media matnlarini tahlil qilish;
- Elektron media va raqamli texnologiyalar;
- Media va inson huquqlari.

Bundan tashqari Xitoyda mediasavodxonlikni oshirish bo‘yicha qo‘llanma ham joriy etilgan. Kitob muallifi *Chi-Kim Cheung* bo‘lib, 2016-yilda nashrdan chiqqan Xitoydagi mediasavodxonlik sohasidagi ilk dastrul amal bo‘lib xizmat qilib kelmoqda.

Xitoy mediasavodxonlik moduli axborot asrida ko‘proq yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Hattoki *Xitoy* hukumati “TIK TOK” ko‘ngilochar platformasidan foydalanish uchun o‘z aholisiga kuniga bir soat vaqt beradi. Bu o‘z navbatida bolalarda diqqatni jamlolmaslik kasalligiga chalinish oqibatlarini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi.

Mamlakatimizda mediasavodxonlik moduli 2023-yilda hukumat tomonidan tasdiqlangan:

- Axborot manbalarini tanqidiy baholash;
- Media matnlarini tahlil qilish;
- Raqamli media va texnologiyalar;
- Media savodxonligi va huquqiy me‘yorlar;
- Medianing jamiyatga ta‘siri.

Mamlakatimizda mediasavodxonlik sohasi kundan kunga rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida sobiq Sovet ittifoqi davridan meros bo‘lib

qolgan senzuraning yo‘q qilish boladi. Demokratiyaning asosiy belgilaridan biri sifatida ochiqlik va oshkoralik prinsiplari yuqori o‘rindadir. Ta’lim muassasalarida hozirda mediasavodxonlik darslari o‘tilishining asosiy sababi davlatimizda yuqoridagi prinsiplarni yanada rivojlantirishdir. Bu sohada yetuk, o‘z kasbining ustasi hamda bu sohaga professional tarzda yondashadigan kadrlar tayyorlash orqali global axborot makonida turli xildagi axborot xurujlari, propagandalar va feyk yangiliklar, manipulyativ axborotlar ta’siriga tushib qolishdan himoyalanimiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari bugungi kunda norasmiy 4 – hokimiyat sifatida talqin qilinadi. Endi o‘ylab ko‘raylik, bunday kuch g‘arazli maqsadlarda foydalanishga yo‘l qoyilsa nimalar bo‘ladi? Ana shuning uchun ham bu soha hozirda alohida e’tibor talab qiladi.

Ma’lumki, milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog‘lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, «O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida»gi Qonunda «O‘zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo‘ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi», «Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida»gi Konvensiyada «Pornografiya, shafqatsizlik va zo‘ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadr-qimmatini tahqirlovchi, bolalarga zararli ta’sir ko‘rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etilishiga sabab bo‘luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi» belgilab berilgan. Tezkor Internet orqali qabul qilinayotgan, axborotlarning aksariyat foydalanuvchilari yoshlar hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Faxriddin Soliyevning «Internetdan foydalanish madaniyati» maqolasida shunday deyiladi: Global axborot makoniga real ko‘z bilan qaraydigan bo‘lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida «nosog‘lom» manfaatlar, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ta’siridagi axborotlarning (o‘z joniga qasd qilishning oson yo‘llarini targ‘ib qiluvchi 9 ming, axloqsiz mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o‘yinlari zo‘ravonlik va yovuzlik, o‘ta jangari ruhdagi (beshafqat urushlar, o‘ldirishlar, otishmalar va hokazo) Internet saytlari mavjudligi), milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Darhaqiqat, axborot makonida tahdidlar bor ekan, Milliy axborot makonimizga chegara qo‘yib bo‘lmaydi. Shunday ekan, yoshlarga sog‘lom axborot muhitini yaratib, ular ma’naviy olamining daxlsizligini asrash asosiy vazifalarimizdan biridir.

Xulosa qilib aytganda, axborot asri davrida yoshlarga yopirilib kelayotgan «notoza va noxolis» axborotlarning oldini olish, sara ma’lumotlarni topib foydalanishlari, xususan, nosog‘lom axborotlardan himoyalana olishlari, kommunikatsiya vositalaridan to‘g‘ri foydalana bilishlari uchun bilim va tajriba kerak bo‘ladi. Shunday ekan aholimiz orasida mediasavodxonlik hamda axborotdan foydalanish madaniyatini oshirish maqsadida quyidagi tavsiyalarni keltirib o‘taman:

Ayni paytda, mediata’lim asoslarini har bir ta’lim muassasasi o‘quv dasturiga kiritish, bolalarga maktabgacha ta’lim jarayonida uning asoslarini interaktiv, turli o‘yinlar shaklida tushuntirish, o‘sib kelayotgan avlod tomonidan shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondashgan holda baholay olish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida, yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasining yanada mustahkamlanishiga, jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xolis baholab, to‘g‘ri qaror qabul qila olishiga asos bo‘la oladi;

Yoshlarda internetdan oqilona foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, ularning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, ya‘ni bugungi kunda yoshlarimiz soni kattalar sonidan ortiqdir.

Yoshlarimizning aksariyat qismi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olmoqda. Biz hozirda kattalarning *mediasavodxonligini* oshirish, tarbiyalash maqsadida yoshlardan tashuvchi sifatida foydalanishimiz kerak deb o‘ylayman.

Inson, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, aholiga elektron interfaol xizmatlar ko‘rsatishni rivojlantirishni rag‘batlantirish hamda g‘oyaviy-ma‘rifiy va ma‘naviy-axloqiy yo‘naltirilgan milliy internet-resurslar, veb-servislar, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirishga qaratilgan internet tarmog‘idagi milliy segmentni rivojlantirish sohasidagi me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish joiz deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mediasavodxonlik>.
2. <https://uzhurriyat.uz/2016/04/05/mediasavodxonlik-va-u-nima-uchun-kerak/>
3. Xolliyev A. “Media Savodxonlik Tushunchasi va Uning Ilmiy Nazariy Tahlili”. 2022y. <https://zenodo.org/records/7268271>
4. Pedagog Respubblika Ilmiy Jurali. Abdusalilova M. “Media Savodxonlik Tushunchasi va Uning Ilmiy Nazariy Tahlili”. 2024y.B-261-262.
5. Jo‘rayeva F. “Media Savodxonlik Tushunchasi va Uning Jamiyatimiz Hayotidagi Ahamiyati”. 2024y.B-32-33. <https://zenodo.org/records/10911084>
6. <https://openenglishcommunity.org/page/english-for-media-literacy-for-educators>
7. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-0045-4>
8. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/Media-va-axborot-savodxonligi.htm>